

“Sugih Mukti”

Moto Historis Kabupaten Cianjur

Ilham Nurwansah¹
(10 Juli 2024)

1. Pendahuluan

Ungkapan "Sugih Mukti" yang digunakan dalam lambang daerah Kabupaten Cianjur sarat makna dan nilai historis. Penggunaan kata *sugih* dan *mukti* yang diambil dari ungkapan bahasa Sunda itu tentu saja bukan tanpa alasan. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan sejarah pembentukan dan perkembangan Cianjur dari masa ke masa, serta capaian-capaian lain yang dinilai menambah kontribusi dalam aspek kesejahteraan.

Kesadaran terhadap nilai sejarah pembentukan Kabupaten Cianjur telah diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cianjur no. 27 tahun 1982 tentang Penentuan Hari Jadi Cianjur. Perda tersebut merupakan puncak dari hasil penelitian dan diskusi para ahli, budayawan dan pemangku kebijakan berdasarkan sumber-sumber sejarah Cianjur. Dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa hari jadi Cianjur jatuh pada 12 Juli 1677 bertepatan dengan hari Senin Pahing tanggal 11 Jumadil Awal tahun 1088 H, atau Tahun Be Tahun 1600.

Lima tahun setelah penetapan hari jadi Cianjur, terbit Peraturan Daerah nomor 17 tahun 1987, tentang Lambang Daerah Kabupaten Tingkat II Cianjur. Di dalam Perda tersebut terdapat penjelasan penggunaan moto "Sugih Mukti" sebagai berikut:

Lambang Kabupaten Cianjur²

Pasal 2 ayat (1)b:

Simpul berbentuk Pita berwarna dasar Kuning Mas dengan garis tepi berwarna hitam, bertuliskan "SUGIH MUKTI" berwarna hitam.

Pasal 2 ayat (2)g:

Motto "SUGIH MUKTI" melambangkan Kesejahteraan.

Peringatan hari jadi kabupaten Cianjur yang dirayakan setiap tahun sejak ditetapkan menjadi momen kebersamaan masyarakat Cianjur. Peringatan tersebut selayaknya menjadi sarana untuk merefleksikan semangat dari nilai-nilai sejarah dan budaya Cianjur demi menyongsong masa depan yang lebih cerah. Namun demikian, makna moto "Sugih Mukti" yang digunakan dalam lambang Kabupaten Cianjur tampaknya belum banyak diketahui oleh masyarakat Cianjur sendiri, bahkan mungkin cenderung dilupakan atau dianggap sepele.

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Cianjur ke-347 tahun 2024, maka saya menyusun sedikit tulisan ini untuk mengangkat kembali makna "Sugih Mukti" yang ditinjau dari segi

1 Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Cianjur, peneliti naskah Sunda dalam program Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia (DREAMSEA) di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dapat dihubungi melalui surel ilhamnurwansah@gmail.com. Tulisan lainnya dapat dilihat di blog <https://inurwansah.my.id>.

2 Sumber gambar: Afroindahood via Wikimedia Commons.

kesusastraan dan kebahasaan. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada khalayak luas, khususnya bagi masyarakat dan generasi muda Cianjur. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam makna dan sejarahnya dapat hadir kembali untuk memperkaya identitas kebudayaan di Kabupaten Cianjur.

2. Sumber Sastra Klasik

Sebelum menggali lebih dalam mengenai makna "sugih mukti", kita harus meninjau kembali dari mana sumber ungkapan tersebut berasal. Di dalam Perda nomor 17 tahun 1987 tentang Lambang Daerah Kabupaten Tingkat II Cianjur tidak terdapat keterangan mengenai asal-usul penggunaan ungkapan "sugih mukti", walaupun disebutkan bermakna "kesejahteraan". Jika dilihat dari sumber-sumber rujukan dalam upaya penentuan hari jadi Kabupaten Cianjur, rujukan-rujukan yang digunakannya antara lain berasal dari sumber catatan VOC (juga Hindia-Belanda) dan sumber lokal seperti *babad* atau *wawacan* (Suryaningrat 1982).

Penggunaan frasa "sugih mukti" yang merupakan ungkapan dalam bahasa Sunda, memberikan petunjuk bahwa rujukan yang digunakan, dapat dipastikan berasal dari sumber lokal. Boleh jadi ungkapan lisan atau tulisan. Walaupun ungkapan lisan "sugih" dan "mukti" dikenal dalam masyarakat Sunda secara umum (lihat bagian 3), namun tidak menggambarkan suatu identitas yang khas Cianjur. Maka, rujukan lain yang perlu diperiksa adalah sumber tertulis berupa naskah *babad* atau *wawacan*. Naskah *babad* atau *wawacan* merupakan genre karya sastra yang berisi narasi sejarah tradisional dan ditulis menggunakan pola puisi *pupuh* (Ruhaliyah 2018).

Dari hasil penelusuran seksama terhadap beberapa naskah bergenre *babad* atau *wawacan* yang berisi informasi historiografi tradisional, ditemukan naskah yang mengandung ungkapan "sugih mukti", yaitu *Sejarah Cikundul* (Widiyanto dkk. 1999), *Sajarah Cikundul* (Volksalmanak Soenda 1921) dan *Babad Menak Sunda* (Azhar, Gunawan, dan M. 2023). Rupa-rupanya ketiga judul tersebut merupakan versi yang bersumber dari kisah yang sama (Nurwansah & Nasrullah, in edita). Berikut ini kutipan kisahnya:

[54] Arya Wiratanudatar, pareng eukeur ngaseuk hiris, geus tunggang gunung waktuna, jebul aya aki-aki, maké sing sarwa putih, bersih cahyana mancur, ngarandeg di sisi huma, ku Dalem geus katingali, disampeurkeun bari lajeng dipariksa. [55] Sampéan anu ti mana? asa kakara papanggih, nu ditaros ngawalonan, sawadina kaula jin, seja hatur pépéling, réhna anjeun bakal ratu, jeung anjeun bakal runday, nurunkeun para bupati, tapi anjeun kudu ngalih ngababakan. [56] Ti dieu ngulon pernahna, jeung rada ngidul saeutik, di deukeut Cianjur pisan, di dinya lemahna kuring, watekna **sugih mukti**, jeung jeneng turun-tumurun, reujeung aya tandana, pangguyangan badak putih, éta kudu aya di tengah nagara.

Terjemahan:

[54] Arya Wira Tanu Datar, kebetulan sedang menugal kacang *hiris*, ketika waktu mulai senja, muncullah seorang kakek, berpakaian serba putih, bersih bersinar terang, berdiri di pinggir ladang huma, oleh Dalem sudah terlihat, (kakek itu) dihampiri kemudian ditanya. [55] "Dari manakah Ki sanak? sepertinya baru bertemu." Yang ditanya pun menjawab, "Sebetulnya aku adalah jin, akan kusampaikan nasihat, bahwa kau akan menjadi raja, dan engkau akan berketurunan, menurunkan para bupati, tapi engkau harus berpindah membuka lahan, [56] dari sini menuju barat, dan agak sedikit ke selatan, tepat di dekat (sungai) Cianjur. Di situlah tanahku, wataknya **sugih mukti** (sejahtera dan kaya), dan berhasil turun-temurun, serta ada tandanya, (yaitu) pemandian badak putih, itu harus ada di tengah negeri."

Arya Wiratanudatar³ yang dimaksud dalam kisah tersebut adalah Raden Aria Manggala, putra sulung dari Dalem Cikundul (Surianingrat 1982, 153). Cuplikan kisah yang dikutip tersebut menggambarkan pertemuan Arya Wiratanu (Datar) II dengan seorang kakek misterius yang mengaku dari bangsa jin. Kakek itu memberikan nasihat (wangsit) untuk pindah dari daerah Cibalagung ke sebuah lokasi baru di tepi sungai Cianjur yang memiliki watak tempat "sugih mukti" yang akan membawa kesejahteraan dan kesuksesan turun-temurun. Letak tempat itu ditandai oleh sebuah "pemandian badak putih" yang berada persis di tengah-tengah negeri. Menarik untuk disimak bahwa Surianingrat (1982, 89) menduga bahwa sosok kakek jin tersebut merupakan penggambaran simbolis dari seorang juru ukur tanah VOC yang bernama Bartel van der Valck:

Dina taun 1688 aya urang Walanda dongkap ka Cibalagung, namina Bartel van der Valck (4), juru ukur (landmeter) VOC. Valck dipapancenan midamel kar (Wld. = kaart, Ind.= peta) daerah-daerah anu parantos dipasrahkeun ka VOC, numutkeun kontrak 25 Februari sareng 20 Oktober 1677. Valck masihan piwejang ka Wira Tanu II supados anjeunna ngalih ka kalereun Cibalagung, kedah milari tanah nu rata teu tebih ti tilas pangguyangan badak putih. Valck masihan piwejang teh ka Wira Tanu II.

Terjemahan:

Pada tahun 1688 ada seorang Belanda datang ke Cibalagung, ia bernama Bartel van der Valck (4), juru ukur (landmeter) VOC. Valck diberi tugas untuk membuat kar (Bld. = kaart, Ind. = peta) daerah-daerah yang telah dipasrahkan kepada VOC, berdasarkan kontrak 25 Februari dan 20 Oktober 1677. Valk memberikan wejangan kepada Wira Tanu II agar ia pindah ke sebelah utara Cibalagung, harus mencari tanah yang rata tidak jauh dari bekas pemandian badak putih. Valck memberikan wejangan itu kepada Wira Tanu II.

Setelah kepindahan Arya Wiratanu (Datar) II dari Cibalagung ke lahan baru yang dibuka di tepi sungai Cianjur, ia bersama pengikutnya mendirikan 'keraton' dan menamakan tempat itu sebagai "Pamoyanan". Dalam masa pemerintahannya, Arya Wiratanu II mendapat gelar *regent* yang diakui oleh VOC. Dalam pada itu, negeri makmur damai sejahtera. Namun, kedudukan Pamoyanan sebagai pusat negeri itu tidaklah lama. Sepeninggal Arya Wiratanu (Datar) II, ia digantikan oleh putranya, yaitu Raden Astramanggala (Arya Wiratanu III) yang menjadi bupati *regent* tahun 1707-1726. Pusat negeri dipindahkan dari Pamoyanan ke Kampung Cianjur pada tahun 1020 Hijriyah, di dekat sebuah mata air yang disebut "pangguyangan badak putih". Di dalam babad kepindahan tersebut dikisahkan sebagai berikut:

[103] Hanteu lawas dayeuh ngalih deui, ka béh wétan nya dayeuh ayeuna, Pamoyanan narikolot, manana disarebut, Dalem Tarikolot nu tadi, Tanudatar kadua tah asalna kitu. Kebatkeun deui carita, hijrah séwu dua puluh waktu ngalih, ngadeg dayeuh ayeuna. [104] Nya di dinya anu asup wangsit, pangguyangan badak bodas téa, ayana kaléreun jero, wétaneun alun-alun, ayeuna gé masih kaciri, geus nepi ka ugana, kakara katimu.

3 Di dalam babad, nama tokoh bupati Cianjur dari awal telah menggunakan gelar yang sama yaitu "Wiratanudatar", walaupun demikian gelar "Datar" baru disematkan secara resmi kepada Raden Sabirudin (Arya Wiratanudatar IV) yang tercatat dalam R. 15 Maret 1740 (Surianingrat 1982, 122)

Terjemahan:

[103] Tak lama kemudian pusat kota berpindah lagi, ke sebelah timur, yaitu pusat kota sekarang. Pamoyanan semakin surut, oleh karena itu disebut, Dalem Tarikolot yang disebutkan tadi, (Wira) Tanu Datar kedua. Nah, begitulah asalnya. Dikisahkan kembali, (tahun) hijrah seribu dua puluh ketika pindah, Mendirikan pusat kota sekarang. [104] Di sanalah (tempat) yang disebutkan wangsit, yaitu pemandian badak putih. Sekarang (letaknya) di utara pendopo, sebelah timur alun-alun. Sekarang pun masih terlihat. Telah sampai pada ramalan, baru saja ditemukan.

Sejak kepindahan pusat negeri ke lokasi baru, prestasi Cianjur atas produksi kopi yang pada masa pemerintahan Arya Wiratanu III terus menanjak. Cianjur menjadi kabupaten pertama yang berhasil memanen kopi di Priangan, dan atas produksi kopi yang tinggi itu berdampak pada penghasilan uang yang sangat besar. Pada masa tersebut, Cianjur sangat unggul dan kaya jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Priangan. Bahkan, atas prestasinya itu, Wiratanu III diberikan beberapa kali hadiah berupa perluasan dan pengakuan wilayah politik oleh Gubernur Jenderal VOC (Dienaputra 2004).

Kesuksesan inilah yang "diramalkan" di dalam babad, bahwa letak tempat baru di tepi sungai Cianjur dengan ciri "pemandian badak putih" itu memiliki watak "sugih mukti" yang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negeri. Walaupun, perlu diingat bahwa kisah yang terdapat dalam karya sastra *babad* itu ditulis pada masa kemudian, antara abad 19-20. Artinya, jauh dari peristiwa perpindahan dan "kesaksian" atas "ramalan" yang dikisahkan di dalamnya.

3. Tinjauan Etimologis

Frasa "sugih mukti" dibentuk dari gabungan dua kata yaitu *sugih* dan *mukti*. Keduanya memiliki makna yang saling melengkapi serta digunakan dalam bentuk mandiri maupun kata turunan. Kata tersebut memiliki padanan kata atau bersinonim dengan kata lainnya di dalam bahasa Sunda. Berikut ini dibahas bentuk-bentuk dasar kata *sugih*, *mukti* dan frasa *sugih mukti* dengan sinonimnya berdasarkan penelusuran lema dalam beberapa kamus bahasa Sunda. Selain itu, disertakan juga contoh penggunaan di dalam ungkapan dan peribahasa Sunda.

a. *Sugih*

Sebagai kata dasar, *sugih* yang juga ditulis *sugi* berarti 'kaya' (Inggris: *rich, wealthy*) dan 'makmur' (Inggris: *affluent*) (Rigg 1862, 458). Bahkan, Rigg menambahkan pendapat bahwa kata *sugi* berbunyi seperti bahasa Sansakerta, yaitu *su* yang berarti 'baik', dan *giya* yang berarti 'pergi/berjalan, dengan siapa segalanya berjalan dengan baik'.⁴ Oosting (1882, 445) mencatat kata ᮊᮧᮒᮧᮒ (*sugih*) bermakna 'kaya' (Belanda: *rijk*), demikian juga Sumantri et.al (1985, 391) yang mengartikannya sebagai 'kaya, berada, berkecukupan'. Kata *sugih* tercatat sebagai serapan dari bahasa Jawa oleh LBSS (1995, 489) dan Satjadibrata (2005, 368) yang memiliki arti 'kaya' (Sunda: *beunghar*). Senada dengan LBSS dan Satjadibrata, kata *sugih* yang dianggap berasal dari bahasa Jawa juga disebutkan oleh Hardjadibrata dan Eringa (2003, 765) yang bermakna 'kaya' (Inggris: *rich, wealthy*), serta dapat digabungkan dengan kata benda atau kata sifat yang membentuk makna 'kaya dalam hal...' atau 'memiliki banyak...'⁵

4 **sugi**, rich, affluent, wealthy. This word sounds like Sanscrit. Su, good. Giya, gone, with whom matters have gone well (Rigg 1862, 458).

dari *beunghar* di antaranya *bumeunghar*, *gumeunghar*, dan *beubeungharan* yang berarti 'meniru-niru orang kaya' (Satjadibrata 2005, 71).

Beberapa ungkapan dan peribahasa Sunda menggunakan kata *sugih* untuk menunjukkan perumpamaan, misalnya saja dalam ungkapan *sugih papacangan miskin* yang bermakna 'kekayaan adalah mitra dari kemiskinan', diumpamakan bahwa kaya niscaya akan selalu menggantikan kemiskinan (Hardjadibrata dan Eringa 2003, 571). Ada pula ungkapan *taliwang ku sugihna* yang memiliki makna 'tidak ada yang akan menyangka bahwa dia akan begitu kaya' (Hardjadibrata dan Eringa 2003, 785). Ungkapan *sugih duit buncir leuit* artinya 'banyak uang, lumbung penuh' (Satjadibrata 2005, 127). Ada juga ungkapan lain yaitu *luhur tincak* diterapkan kepada orang yang perilakunya meniru-niru pembesar atau meniru orang kaya (*sugih*) (Satjadibrata 2005, 395).

b. Mukti

Makna kata *mukti* yang dicatat oleh Rigg (1862, 287) yaitu 'mendapatkan apa yang kita inginkan' (Inggris: *to obtain, to get what we want*). Geerdink (1875, 211) mengartikan kata *mukti* (ejaan lama: *moekti*) sebagai 'penghormatan, atau prestise' (Belanda: *aanzien*), 'kekayaan' (Belanda: *vermogen*), 'mendapatkan apa yang dibutuhkan' (Belanda: *verkrijgen wat noodig is*). Dalam kamus yang disusun oleh Oosting (1882, 708) ᮊᮧᮒᮧᮒ (*mukti*) berarti 'menikmati' (Bld: *genieten*), 'berkecukupan' (Bld: *het volop hebben*), 'mendapatkan manfaat atau keuntungan' (Bld: *voordeel heben of behalen, bv. door de vischteelt*), 'kaya' (Bld: *rijk*), 'kemakmuran atau kesuksesan' (Bld: *voorspoeding*), dan 'keberhasilan' (Bld: *voorspoed*).

LBSS (1995, 319) mencatat bahwa *mukti* berasal dari bahasa Kawi yang berarti 'kaya, hidup senang' (Snd: *beunghar, hirup senang*). Pengertian dan etimologi yang sama juga disebutkan oleh Satjadibrata (2005, 252). yang berarti 'hidup senang'. Hardjadibrata dan Eringa (2003, 542) memberikan rincian terjemahan *mukti* yang berarti 'berjalan dengan baik' (Ing: *doing well*), 'makmur' (Ing: *prosperous*), 'hidup sejahtera' (Ing: *well-to-do*), 'makmur' (Ing: *well-off*), 'hidup mewah' (Ing: *living in luxury*). 'dapat memperoleh apapun yang diinginkan' (Ing: *can get whatever of wants*), 'mendapatkan keuntungan dari sesuatu' (Ing: *get profit out of something*), dan 'kemakmuran' (Ing: *prosperity*). Secara langsung Sumantri et al. (1985, 302) menerjemahkan *mukti* sebagai 'kaya'.

Kata *mukti* seringkali dirujuk kepada kata *bukti* oleh para penyusun kamus. Misalnya saja oleh Jonathan Rig, Geerdink, Hardjadibrata dan Eringa, dan Coolsma. *Bukti* artinya 'kepemilikan, hal berharga yang dimiliki, mendapatkan nasib baik'. Sedangkan *ngabukti* berarti 'tindakan memperoleh kepemilikan' (Rigg 1862, 68). *Bukti* juga berarti 'terungkap' (*aan 't licht komen*), 'mewujudkan' (*gedaante verkrijgen*), 'muncul atau tampil' (*in 't aanzijn treden*), 'terungkap' (*openbaar worden*), 'pemenuhan atau realisasi' (*vervulling*), 'bukti' (*bewijs*), 'tanda bukti' (*blijk*), dan 'tanda atau sinyal' (*teeken*) (Geerdink 1875, 50). Coolsma (1913, 382) bahkan memberikan penjelasan kata *mukti* di dalam lema *bukti* (Bld: *moekti, zie boekti.*), sehingga bentuk-bentuk kata turunannya saling bercampur (Coolsma 1913, 89).

Dugaan Oosting (1882, 708) yang menyatakan bahwa *mukti* berasal dari bahasa Sansakerta menarik untuk dipertimbangkan. Ia menyebutkan kata *mukti* berarti 'pembebasan' (Bld: *bevrijding*), 'penyelesaian' (Bld: *verlossing*), dan 'pembebasan sempurna akhir dari jiwa dari tubuh yang sensual, puncak kebahagiaan' (Bld: *eindelijke volkomene verlossing van de ziel van het zinnelijk*

lichaam, het topunt van zaligheid).⁶ Walaupun demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa kata *mukti* juga berasal dari bahasa Sansakerta *bhukti* yang berarti 'kenikmatan, pengalaman nikmat.'

Dalam bentuk kata turunan, yang tercatat dalam kamus antara lain *kamukti* (ejaan lama: *kamoekti*) yang berarti 'kekayaan dan martabat' (Bld: *rijkdom en aanzien*). Bentuk *कामुकुतियान्* (*kamuktiyan*) merujuk pada arti *उत्तुङ्ग* (*untung*) dan *पङ्गमुक्ति* (*pangmukti*) (Oosting 1882, 708, sedangkan Sumantra et al. (1985, 302) menerjemahkannya sebagai 'kekayaan'. Kata *kamuktian* disebut juga sebagai *kamuktén* karena mengalami proses morfofonemis bunyi 'ia' menjadi 'é'. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, seperti yang disebutkan oleh Coolsma (1913, 89) yang mengartikannya keduanya sebagai 'harta/kekayaan' (Bld: *schat*), 'kekayaan/kelimpahan' (Bld: *rijkdom*), dan 'kemampuan/kekuatan' (Bld: *vermogen*). Hardjadibrata dan Eringa (2003, 542) memaknai keduanya sebagai 'kemakmuran' (Ing: *prosperity*) dan 'hidup mewah' (Ing: *luxurious life*). Kata *kamuktén* diartikan oleh Geerdink (1875, 50) sebagai 'martabat' (Bld. *Aanzien*), 'keberlimpahan' (Bld: *rijkdom*), 'harta kekayaan' (Bld: *schatten*), 'manfaat' (Bld: *voordeel*), 'keuntungan' (Bld: *winst*), 'pendapatan' (Bld: *opbrengst*), dan 'pencapaian' (Bld: *verkrijging*). LBSS (1995, 319) dan Satjadibrata (2005, 252) memberikan makna 'kekayaan' (Snd: *kabeungharan*) atau 'kesenangan'.

Bentuk lain yang muncul yaitu *pamukti* dan *pamuktén* (ejaan lama: *pamoekti, pamoekten*) berarti 'pencapaian' (Bld: *verkrijging*), 'manfaat' (Bld: *vordeel*), 'keberuntungan, kebahagiaan' (Bld: *geluk*, dan 'penghargaan, martabat' (Bld: *aanzien*) (Geerdink 1875, 50). Kata tersebut bermakna 'kemakmuran' (Ing: *prosperity*) menurut Hardjadibrata dan Eringa (2003, 542), namun kemunculannya sangat jarang. Bentuk *sapamukti* (ejaan lama: *sapamoekti*) artinya 'menjadi bagian dari *mukti* itu sendiri, menjadi penerima atau peserta" (Geerdink 1875, 50). Lalu muncul pula ungkapan *mukti wibawa* yang berarti 'hidup senang, serta disegani, dihormat dan memiliki pengaruh' (LBSS 1995, 319; Sumantri et al. 1985, 302).

c. Sugih Mukti

Akhirnya, bentuk gabungan dari kedua kata tersebut juga tercatat di dalam kamus. Kemunculan *sugih mukti* dengan ragam bentuknya disebutka oleh Oosting (1882, 708), yaitu *सुगिहमुक्ति* (*sugih mukti*), *सुगिहमुक्तिभूरतभुङ्गार* (*beurat beunghar*), *सुगिहमुक्तिभूरतभुङ्गार* (*sugih mukti beurat beunghar*) yang semuanya merujuk pada arti 'kesuksesan dan kemakmuran', juga *काम* 'kaya' (Oosting 1882, 445). Coolsma (1913, 89) memberikan makna 'sangat kaya' atau 'sangat berkecukupan' (Bld: *zeer vermogend*), demikian juga berarti 'menikmati kemakmuran yang besar' (Ing: *enjoy great welfare*) dan 'hidup dalam berkelimpahan' (Ing: *live in great wealth*) (Hardjadibrata dan Eringa 2003, 765).

Sugih mukti memiliki sinonim kata yaitu *muktisari, wibawa* (dari bahasa Kawi), dan *mukti wibawa* yang juga berarti 'hidup dalam kemakmuran atau kemewahan' (Hardjadibrata dan Eringa 2003, 542; Satjadibrata 2005, 422; LBSS 1995, 563). Sebutan *jugala* diperuntukkan bagi orang yang telah mengerjakan segala usaha yang penting untuk kehidupannya, hingga mencapai taraf yang *sugih mukti beurat beunghar* (Satjadibrata 2005, 176; LBSS 1995, 199).

6 Pengertian *mukti* ini selaras dengan makna *moksha* dalam bahasa Sansakerta. मुक्ति *mukti* = liberate, release; मोक्ष *moksha* = liberate <https://www.learnsanskrit.cc/>

4. Penutup

Dari hasil penelusuran sumber-sumber sastra Sunda klasik yang berhubungan dengan perkembangan sejarah pendirian Kabupaten Cianjur, didapatkan cuplikan kisah yang mengandung ungkapan '*sugih mukti*'. Penentuan penggunaan kata *sugih mukti* dalam lambang Kabupaten Cianjur tampaknya diambil dari sumber historiografi tradisional *Babad Cikundul* atau *Babad Cianjur*. Dari berbagai keterangan leksikografi yang mengemukakan makna "Sugih Mukti", merujuk pada pengertian superlatif yaitu 'berkelimpahan kekayaan, kesuksesan, kejayaan, dan kemakmuran'. Maka, dapatlah kita simpulkan bahwa penggunaan moto tersebut di dalam lambang Kabupaten Cianjur merupakan sebuah harapan dari para pendiri dan leluhur Cianjur yang visioner akan kemajuan tanah airnya. Dengan demikian, hal tersebut seyogyanya menjadi refleksi bagi kita agar terus mempertahankan nilai-nilai positif tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Azhar, Asep Saeful, Aditia Gunawan, dan Yukeu Yuliani M. 2023. *Alih Aksara Babad Menak Sunda (121b PLT 15)*. Jakarta: Perpustakaan Press.
- Coolsma, Sierk. 1913. *Soendaneesh-Hollandsch Woordenboek*. Leiden: A. W. Sijthoff's Uitgervers-Maatschappij.
- Dienaputra, Reiza D. 2004. *Cianjur: antara Priangan dan Buitenzorg*. Prolitera.
- Geerdink, A. 1875. *Soendaneesch-Hollandsch woordenboek*. Batavia: Van Dorp.
- Hardjadibrata, R.R., dan F.S. Eringa. 2003. *Sundanese English dictionary*. Jakarta: Published for Yayasan Kebudayaan Rancage by PT. Dunia Pustaka Jaya.
- LBSS. 1995. *Kamus Umum Basa Sunda*. Bandung: Lembaga Basa jeung Sastra Sunda.
- Oosting, H. J. 1882. *Soendasch-Nederduitsch woordenboek: op last van het Gouvernement van Nederlandsch-Indie zamengesteld*. Amsterdam: Muller.
- Rigg, Jonathan. 1862. *A Dictionary of the Sunda Language of Java*. Batavia: Lange.
- Ruhaliah. 2018. *Wawacan: Sebuah Genre Sastra Sunda*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Satjadibrata. 2005. *Kamus Basa Sunda*. Cit. 1. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Sumantri et al., Maman. 1985. *Kamus Sunda-Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Surianingrat, Bayu. 1982. *Sajarah Cianjur Sareng Raden Aria Wira Tanu Dalem Cikundul Cianjur*. Jakarta: Rukun Wargi Cianjur.
- Suryaningrat, Bayu. 1982. *Hari Jadi Cianjur: analisa beberapa peristiwa penting dalam sejarah Cianjur*. Cianjur: Panitia Hari Jadi Cianjur.
- "Volksalmanak Soenda." 1921. https://su.wikisource.org/wiki/Volksalmanak_Soenda_1921 (Juli 10, 2024).
- Widiyanto, Y. Sigit, S. Dioyana Kusumah, Elizabeth T. Gurning, dan Yusar Purnama. 1999. *Sajarah Cikundul Kajian Sejarah dan Nilai Budaya*. ed. Dwi Agustiana. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.